

SMART Uptime rendszer absztrakt folyamatmodell létrehozása

Projekt címe: **Forgógép Karbantartás Tudásbázis és Karbantartási Stratégia
Támogató Rendszer (SMART Uptime) létrehozása, az IPAR 4.0 irányelvei és a
nemzeti KFI Stratégia célkitűzései szerint**

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00108

Megrendelő: TLW Kft.

Készítette: Silver Frog Kft.

2021.december.14.

Tartalom

1	A dokumentum célja	2
2	CMMS rendszerek működésének elméleti háttere	2
3	CMMS rendszerek benchmarking vizsgálata	5
3.1	Hibrid CMMS	5
3.2	Itone CMMS-rendszer	6
3.3	Mobility Work CMMS, mobil karbantartási szoftver	8
3.4	GÉPMESTER Karbantartási Szoftver	9
3.5	PlanRadar CMMS	10
3.6	EAM CMMS	11
3.7	T- method CMMS	12
3.8	SSI SCHÄFER CMMS	14
3.9	Binarit TOM CMMS	14
3.10	MegaMation™ CMMS	15
3.11	NextMNT CMMS	16
3.12	NIAC CMMS	18
4	Monitoring rendszerek elméleti háttere	19
5	Monitoring rendszerek benchmarking vizsgálata	20
5.1	Smart Automation and Monitoring System (SAMS)	20
5.2	TwinCAT Analytics	21
5.3	TWave T8	22
5.4	Turck állapotmonitoring	24
5.5	IFM állapotfelügyeleti rendszer	25
5.6	AMC Vibro az ipari monitoring	26
6	CMMS és Monitoring rendszerek funkcióinak összehasonlítása	28
7	Absztrakt folyamatmodell	29
7.1	Főbb rendszerelemek és értelmezésük	29
7.2	A főbb rendszerelemek értelmezési tartománya	29
7.3	A folyamatmodell topológiai korlátai	30
7.3.1	IT biztonsági kérdések	30
7.3.2	Adatkapcsolati, adatelérési elvárások	31
7.4	Modellek és összehasonlítások	32
7.4.1	Modell 1 – felhő	32
7.4.2	Modell 2 – belső működés	34
7.4.3	Modell 3 – hibrid működés	36
7.5	Kidolgozott absztrakt kapcsolódási modell	38
7.5.1	Kapcsolatok leírása a folyamatmodellben	38
8	Záró gondolatok	39
	Forrásjegyzék	40

1 A dokumentum célja

A TLW „Forgógép Karbantartás Tudásbázis és Karbantartási Stratégia Támogató Rendszer (SMART Uptime) létrehozása, az IPAR 4.0 irányelvei és a nemzeti KFI Stratégia célkitűzései szerint” című projektjének célja egy speciális monitoring rendszer létrehozása, melynek alapkövei:

- Nagy forgógép karbantartás specifikus felépítés
 - nagy időtávok
 - kritikus infrastruktúra
 - speciális szabványok
- Beilleszthetőség egy termelő egység IT és IoT infrastruktúrájába
- Berendezés gyártóktól való függetlenség
- Barnamezős IoT megoldás telepíthetősége
- a TLW szolgáltatásába illesztés (szolgáltatástól független értékesítés nincs tervben)
- CMMS rendszerekkel (független) való kapcsolódás
- CMMS kapcsolat nélkül is működő termék

A fenti célok mentén kellett egy absztrakt folyamatmodellt létrehozni, amely a kapcsolódó rendszerekkel való folyamatokat írja le, illetve meghatározza, hogy adott adatoknak, adatcsoportoknak, tevékenységeknek mely rendszerben és lokálisan hol lesz a helye.

Ehhez megvizsgáltuk a piacon jelenleg legelterjedtebb CMMS és monitoring megoldásokat, azok főbb jellemzőit, hogy a termék a leendő ügyfeleknél illeszkedjen a meglévő infrastruktúrába.

Ezt követően határoztuk meg az elméleti modelljét a rendszer elemeinek kapcsolódására, a kapcsolatok irányai, adatáramlás, információáramlás javasolt megvalósítására.

2 CMMS rendszerek működésének elméleti háttere

A CMMS (Computerised Maintenance Management System – Számítógépes Karbantartás Menedzsment Rendszer) egy gyűjtőfogalom, több ezer konkrét termékkel. Mint a neve is mutatja, elsősorban a karbantartási vezetők munkáját segíti a naprakész adatokon alapuló döntések meghozatalában. A CMMS története kb. 30 évre nyúlik vissza. A kezdeti változatok célja a karbantartási munkák jobbszervezése és követése volt. Napjainkra a CMMS feladata jelentősen megváltozott és sokoldalúbbá vált. A CMMS kiemelt céljait az alábbi táblázat foglalja össze:

Munkaerő	Kisebb leterheltség		Költség csökkentés	Üzemi	
	Javuló csatszellelem			Karbantartási	
	Fegyelmezett munkavégzés			Termelési	
	Fejlett munkaellenőrzés			Controlling	
Adatáram gépesítés	Egységes adatok		Raktárkészlet	Berendezések	Elemzés
	Folyamatok automatizálása				Optimalizálás
	Jobb információáramlás				Rendelkezésre állás biztosítása
	Pontos eseménynyilvántás				Csökkenő energiafelhasználás
	pontos történeti adatok				Növekvő élettartam
Jobb megbízhatósági elemzés	Termelékenység-növekedés				
Mérhető teljesítmény	Raktárkészlet		Karbantartás		Maximális rendelkezésreállítás
	Leállások				Tervezés
	Termelékenység	Ütemezés			
	Hátralévő munkák	Megelőző karbantartás			
	Megbízhatóság	Diagnosztika			

1. sz. táblázat; A CMMS kiemelt céljai

A felső vezetés leginkább a költségekre gyakorolt pozitív hatást veszi észre és díjazza. A CMMS folyamatosan követi, ellenőrzi és elemzi a költségeket, így a fő kiadások optimalizálhatók és

kiszűrhetők. Mind rövid, mind hosszú távon csökkennek a karbantartási, az üzemeltetési és a termelési költségek (mivel pl. kevesebbselejt képződik, csökken az üzemzavarok és sürgősségi hívások száma, az alkatrészbeszerzési költség stb.). A csökkenő költségek egy része az optimális szintre csökkentett raktárkészletből adódik. A raktárkészlet minimum- és maximumszintjének folyamatos vizsgálatával mindig időben, és annyi (azaz nem több) alkatrész áll rendelkezésre, amennyi a munkalapok alapján szükséges, így javul az alkatrészek rendelkezésreállása is. Mindezek a korábbiakhoz képest csökkent raktárkészletben és költségben nyilvánulnak meg. A jól szervezett, pontos nyilvántartással rendelkező raktárak könnyű és gyors elérhetőséget/megtalálhatóságot, az alkatrészhiány miatti állásidő visszaszorulását, valamint jelentős idő- és pénzmegtakarítást eredményeznek. A megtakarítás részben onnan is adódik, hogy a felhasználónak nem kell külön utakat megtennie, telefonokat bonyolítani, hogy megtudja, rendelkezésre állnak-e az adott munkához szükséges anyagok, mivel elég pusztán a rendszerben megnéznie a számítógépén.

A CMMS javítja a ciklusidőn alapuló karbantartást azzal, hogy segítségével a felhasználók folyamatosan nyomon tudják követni a hibatrendeket, és meg tudják határozni a géptönkremenetek és nem tervezett javítások fő okait. Ennek köszönhetően a karbantartási tervezés nagymértékben javul, és a megfelelő feladatokat a megfelelő időben végzik el. Ennek további előnye a szolgáltatási színvonal növekedése és a javítási/leállási idő csökkenése. Hosszú távon a szabályozottabb megelőző karbantartási feladatok növelik a berendezések élettartamát, ami egyre kevesebb sürgősségi hívást eredményez. A termelés a nem tervezett leállások idejével fordított arányos módon növekszik, a beszerzési költségek és a külsős szerződések csökkennek. A termelékenység növekedése mérhetővé válik. Növelhető a megelőző és diagnosztikán alapuló karbantartási feladatok aránya.

Az ismétlődő megelőző (TMK-jellegű) karbantartási feladatok, vizsgálatok automatikus ütemezése igen egyszerűen végrehajtható a szoftver segítségével. A megelőző karbantartási feladatok munkamennyiségének egyenletes elosztása gondot okozhat olyan feladatok tömegének figyelemmel kísérésekor, mint pl. az éves, szezonális, heti, napi javítás, vagy a hatósági ellenőrzésre való felkészülés. A nem kimondottan időhöz kötött karbantartási feladatok többnyire átütemezhetők olyan időszakokra, amikor a dolgozók munkaerterheltsége kisebb, s ezzel növekszik a munkák hatékonysága. Bár a munkaerterheltség eloszlása nem tipikus CMMS feladat, sokat segíthet a módosítások gyors elvégzésében. Összességében a karbantartási részleg teljesítménye növekszik: ha a szervezet szervezett, kevesebb a rendetlenség és pazarlás.

Hosszú távon a munkavállalókra is pozitív hatással bír a CMMS, még ha a bevezetés kezdeti szakaszában a szoftverhasználatával hirtelen leterhelt emberek ezt nem is érzékelik. Helyes és következetes használatával azonban csökken az alkalmazottak leterheltsége (a csökkentett számú üzemzavar eredményeként kevesebb a stressz, a dolgozók büszkéek a jobb eredményekre, és arra, hogy modern eszközöket alkalmaznak), illetve a tervezési eszközök használatának eredményeképpen ez a leterheltség is egyenletesebbé válik. Felmérések szerint az átlag cégeknél a karbantartási dolgozók átlagos termelékenysége 25-35% közötti. Ez azt jelenti, hogy egy munkás kevesebb, mint három órát dolgozik effektíven a nyolcból. Ennek oka elsősorban a szervezetlenség, aminek következtében a dolgozó ideje nagy részét felesleges utakra és várakozásra fordítja a termelő munka helyett – ez frusztrációt és fásultságot okoz. A CMMS helyes használatával az időpocsékolás csökken, s nagymértékben megnő a karbantartási munka tervezettség, szervezettség. Az oktatások és a hatékony kommunikáció a bevezetés során javítják a csapatszellemet, amiből nemcsak a CMMS profitál, hanem a vállalat egésze, a fejlettebb munkaellenőrzés pedig fegyelmezettebb munkavégzéshez vezet. Emellett magasabb szintű biztonság is elérhető (a gép megbízhatóságával együtt a biztonság is növekszik, a megelőző karbantartási eljárások munkavédelemre vonatkozó részeket is tartalmazhatnak).

A rendszer adatbázis jellegéből adódó lényeges előny az, hogy egységesedik a karbantartási rendszer, s ezzel csökken a papírmunkára fordított idő. Helyette több idő jut a tényleges feladatok elvégzésére.

Csökken a papírmennyiség is, mivel lapok helyett számítógépes rekordokat írunk. Igen fontos az is, hogy minden információ bekerül a központi adatbázisba az eddig rejtőzködő kockás füzetekből, s így minden jogosult felhasználó számára hozzáférhetővé válik. A minőségbiztosítási rendszerek elterjedésével egyre fontosabbá válik, hogy sok más folyamathoz hasonlóan a karbantartás is dokumentálhatóvá és visszakereshetővé váljék – kiváló eszköz erre a CMMS. A törvény is előírhat ellenőrzéseket egyes berendezésekre, melyek ütemezésében és dokumentálásában szintén segít a CMMS. A megbízhatósági elemzések is pontosabbak lesznek: a CMMS a javítások típusa, gyakorisága és a hiba oka alapján követi az elvégzett munkákat és a berendezések történeti adatait, ami alapján lehetővé válik a hibatrendek megállapítása, illetve a hibaokok eliminálása. Mivel a karbantartási vezetők manapság sokkal összetettebb helyzetekkel találják szembe magukat, mint korábban, egyre inkább előtérbe kerül az információk (és azok gyors elérhetőségének) szerepe, így a karbantartás menedzsment szoftvereknek is egyre kifinomultabbnak kell lenniük e feladatok sikeres támogatásához. A gyors és pontos adatáramlás, a naprakész és pontos jelentések több időt engednek a vezetőknek a gondolkodásra, tervezésre, lehetővé teszik a megalapozott döntések meghozatalát.

A berendezésekhez szorosan kapcsolódó lényeges hatások abból adódnak, hogy a javuló karbantartással a berendezéseink jobb állapotba kerülnek. Ennek következtében csökken az energiafelhasználásuk, nő az élettartamuk, megbízhatóságuk, termelékenységük és a rendelkezésreállásuk, amely a sürgősségi hívások csökkenését eredményezi. A termelés a nem tervezett leállások idejével fordított arányos módon növekszik, a beszerzési költségek és a külsős szerződések csökkennek. A termék minősége is javul, mert a gépek egyenletes működése csökkenti a selejtszámot, s a gépek beüzemelése és üzemeltetése pontosabb.

Az egész CMMS-kiválasztási, bevezetési és használati projekt alapjául egyrészt a legjobb gyakorlatokon, pozitív ROI-on (Return On Investment = megtérülés) és eszközmenedzsmenten alapuló üzleti folyamatok, másrészt a teljesítménymutatók szolgálnak. Ezen mutatók megléte azért fontos, mert ezek alakulásán mérhető le az előrehaladás sikere vagy sikertelensége, ezért kell mérhetővé tenni a karbantartás teljesítményét. Az adatbázis sok rendszerezett karbantartási információt tartalmaz, amely lehetővé teszi a karbantartási teljesítmény mérését a munkaerő termelékenységére, a megelőző karbantartások teljesítésére, a gépleállásokra, a raktárkészlet mennyiségére, forgására, a visszamaradt munkákra, megbízhatóságra stb. vonatkozóan. Azt, hogy a CMMS használatával vállalatunk mennyi nyereséget könyvelhet el, elméletileg onnan tudhatjuk, hogy a teljesítménymutatóink kedvezően alakulnak. Csakhogy ez nem olyan egyszerű kérdés, mint amilyennek látszik.

A CMMS rendszerek alapelemi:

- berendezések adatai
- dolgozók adatai
- munkamegrendelések, munkalapok
- megelőző karbantartási feladatok
- hátralévő munkák
- munkaütemezés
- szerződések
- raktárkészlet
- beszerzés
- költségvetés, pénzügy
- munkautasítások
- dokumentációk

Speciális modulok lehetnek pl.: a diagnosztikán alapuló karbantartás, energiamentedzsment, projekt menedzsment, oktatás, vonalkód, kalibráció.

A CMMS-sel elért konkrét előnyök a számok tükrében

- az emberimunka-ráfordítás és az anyagfelhasználás összességében 10-20%-kal csökkenthető
- a berendezések élettartama kb. 10%-kal növelhető
- a leállások száma kb. 20%-kal csökkenthető, és
- a raktárkészlet kb. 10-15%-kal csökkenthető.

3 CMMS rendszerek benchmarking vizsgálata

3.1 Hibrid CMMS

A Hibrid Ipar 4.0 CMMS a Silver Frog Kft terméke egy teljesértékű karbantartás-menedzsment szoftver, raktárkezeléssel, hibabejelentéssel, munkaszervezéssel, széleskörű riport lehetőségekkel, kifejezetten gyártással, feldolgozással foglalkozó üzemek részére tervezve. Használatával a periodikus karbantartások és az eseti hibajavítások is tervezhetőbbek és átláthatóbbak lesznek, az anyagfelhasználások és munkaórák könnyebben riportolhatóak, hatékonyabbá tehetők. A karbantartók akár mobilkészüléken is pillanatok alatt képesek leadminisztrálni munkájukat, míg a menedzsment számára lokáció, berendezés, költség hely szintű riportok segítenek hatékonyabbá tenni az üzem megbízhatóság-alapú karbantartását.

A Hibrid CMMS használatának előnyei:

- Karbantartási és üzemeltetési költségek folyamatos csökkentése;
- Gyártósori beavatkozások átláthatóságának, kontrolláltságának biztosítása;
- Valós gépadatok bevonása a döntési mechanizmusokba (monitoring alrendszerek által);
- Berendezések és kopóalkatrészek élettartamának jobb kihasználása;
- Állásidő csökkentése, nem várt megállások elkerülése;
- Riportolás riportálás, visszakövethetőség támogatása;
- Elavult szoftverrendszer(ek) kiváltása.

Funkciók:

- Munkafeladat-kezelés
- Berendezések nyilvántartása, gépkönyvek
- Alkatrészkezelés
- Preventív karbantartás
- Prediktív karbantartás
- Aprólékos jogosultsági rendszer
- Fotódokumentációk
- MTBF, MTTR, OEE riportolás
- Android telefon értesítések
- XLS export
- Állásidő riportok
- Módosítások naplózása

A Hibrid Ipar 4.0 CMMS egy teljesértékű karbantartás-menedzsment szoftver használata ajánlott: gGyártó, termelő, feldolgozó sorokat vagy cellákat üzemeltető vállalatoknak; TPM elveket követő vagy épp bevezető termelő szervezeteknek; digitalizációban, Ipar 4.0 fejlesztésekben gondolkodó gyáraknak, üzemeknek. A CMMS-hez illeszthető monitoring alrendszerek képesek a gépállapotok alapján generált riasztásokat felküldeni a CMMS rendszerbe, ami akár a karbantartók mobil eszközein is képes megjeleníteni a javítási, beavatkozási igényt. Monitoring rendszerrel illesztett gyártósor

esetén a CMMS-ben valós gépadatokon alapuló üzemidő, selejt és OEE riportok érhetőek el a standard riportokon felül. A rendszer további funkciói:

Berendezés adatok és élettörténet

A rendszerben kezelhetők a berendezések technikai, költség- és garanciális jellegű adatai, láthatók a rájuk kiírt munkafeladatok és a beépült alkatrészek, életútjuk naplószerűen visszakövethető. Gépkönyvek és műveleti utasítások könnyedén csatolhatók.

Raktárkezelés

Több raktár is kezelhető a rendszerben. A köztük történő alkatrészmozgatás egyszerűen, de visszakövethető módon történik. A bevételezés és selejtezés is adminisztrálható. A rendszer javaslatot tesz a rendelendő alkatrészekre, hogy a biztonsági készlet szint tartható legyen.

Tartalékok kezelése

A cserealkatrészek egyedi tulajdonságaik és a feltöltött képek alapján gyorsan azonosíthatók. A karbantartások során a rendelkezésre álló tartalékok könnyedén böngészhetők, beszerelésük vagy felhasználásuk pár kattintással adminisztrálható. A különböző raktárakban elérhető készletek egy felületen láthatók. Raktáranként megadható a biztonsági készlet szint és újrarendelési szint.

Munkafeladatok rendszere

A rendszer támogatja az eseti karbantartási folyamatokat és a megelőző karbantartásokat is. Merev ciklusú és elhasználódás-alapú feladatok is tervezhetők a szoftverben.

Karbantartási riportok

A karbantartások hatékonysága számos riporttal követhető nyomon. Tetszőleges időszakra és lokáció szintekre beállítható grafikonokon láthatók az MTBF és MTTR mutatók, állásidők alakulása és aránya, ráfordítások alakulása. A kezdőképernyőn gyorsan áttekinthető az aktuális időszak eredményessége és a megelőző időszakhoz képest történt javulás vagy romlás. **[Forrás: www.silverfrog.hu]**

3.2 Itone CMMS-rendszer

Az Itone CMMS szoftver (computerized maintenance management system) segít kezelni az üzemeltetett eszközöket, ütemezni a karbantartásokat és feladatokat, követni és riportolni a kollégák munkáit. Ez a szolgáltatás menedzsmet (CMMS) rendszer olyan szoftver, ami központosítja a karbantartással kapcsolatos információkat és megkönnyíti az üzemeltetési folyamatok felügyeletét. Segít optimalizálni a fizikai berendezések, például gépek, járművek, IT és egyéb eszközök, épületgépészeti megoldások kezelését és rendelkezésre állását. **[<https://itone.hu/cmms-rendszer>]**

Az Itone CMMS rendszer alkalmas

- Bejelentések fogadása és kezelése
- Munkalapok és elszámolások
- Eszközök, gépek, karbantartások kezelése
- Munkaidő és szabadságok nyilvántartása
- SLA-k követése és riportolása
- Kontrolling adatok és riportok

Ezen karbantartó szoftver legfontosabb célja, hogy csökkentse az adminisztrációt és növelje a hatékonyságot, minimalizálja a meghibásodásokat. Alapvető fontosságú az adatminőség biztosítása, mert megfelelő és naprakész információk nélkül egy rendszer sem lehet hatékony. Az általunk

fejlesztett programok biztosítják az egyszerű és akár automatizált adatbevitelt, az adatok összekapcsolását és ezekből a helyes információk kinyerését.

- Megfelelő adatok gyűjtése, bevitele
- Gyors, automatizált információk
- Naprakész információk
- Egyszerű használat minden felhasználó számára
- Mobil, PC, tablet optimalizálás

The screenshot shows the FUSE CMMS software interface. On the left is a dark sidebar with the user profile of Anastacio Hartmann (Kobe.Nolan@yahoo.com) and navigation options for Dashboard, Tickets, Work Orders, and List Work Orders. The main area displays a 'Filters' section with dropdown menus for Company, Project, Service, Location, Billing Type, Created By, Start date, and End date, along with a 'Reset Filters' button. Below the filters is a 'Download report (.xlsx)' button. A table lists work orders with columns for ID, Company, Project, Service, Locations, Created by, Vehicle, Start date, and End date. Two entries are visible, both for Witting LLC, Project utilize enterprise initiatives, Service matrix, Location engage, created by Anastacio Hartmann, with start and end dates of 2021-03-01 17:21:00 and 2021-03-01 22:21:00.

The screenshot shows the detailed view of a work order in the FUSE CMMS software. The 'Basic Details' section includes fields for 'Eszköz neve' (Hőszivattyú), 'Státusz' (Használatban), 'Kategória' (No data), 'ID' (#132), 'Tulajdonos' (user icon), and 'Teljes Lokáció' (Budapest HQ → A épület → III. emelet → 31. Üzemi szoba). The 'Description' section contains placeholder text and a gallery of images showing air conditioning units. Below this is a 'Csatolmányok' (Attachments) section with links to 'Garancia.pdf', 'Számlo.pdf', 'Használati Útmutató.pdf', and 'Biztonsági Mérés 202104/01.config'. A navigation bar includes 'Basic Details', 'Meter Readings', 'Related Tickets', 'Related Work Orders', and 'Planned Maintenances'. The 'Tulajdonos' (owner) is 'Klima Mester 2000' (info@klimatester.hu), and the 'Fethasznó' (operator) is also 'Klima Mester 2000'. The 'Cég' (company) is 'F2 Klima Mester 2000', the 'Projekt' (project) is '2021 telepítések', and the 'Szolgáltatás' (service) is 'Garanciális ügyintézés'. The 'Gyártó' (manufacturer) is 'Panasonic', the 'Modell' (model) is 'Aquarena All in One', the 'Gyári szám' (serial number) is 'LKKJB-65-SSD-21', and the 'Azonosító szám' (identification number) is '3832-41683-21'.

1.sz. kép; Itone CMMS szoftver képernyőképek

3.3 Mobility Work CMMS, mobil karbantartási szoftver

A Mobility Work az első közösségi alapú, következő generációs karbantartási menedzsment platform, amely mind a SaaS-ban elérhető CMMS (számítógépes karbantartás-kezelő rendszer) megoldást, mind pedig a karbantartási szakembereknek és beszállítóiknak szánt közösségi hálót kínál. A világon több mint 25 000 felhasználóval elosztva a Mobility Work CMMS közösség több mint 5 millió órás karbantartásból származik, és információt cserél a már létrehozott közel egymillió berendezésről. Bármilyen legyen is az ország vagy a tevékenység területe, az ipari karbantartás olyan technikusokat hoz össze, akik gyakran ugyanazon a berendezésen dolgoznak és ugyanazokkal a karbantartási problémákkal küzdenek. [<https://mobility-work.com/form-presentation-cmms/>]

A CMMS jellemzése:

Mobil, könnyen használható és könnyen telepíthető CMMS szoftver, ami nem igényel képzést. A csapatok PC-ről, táblagépről vagy okostelefonról érik el az alkalmazást, és valós időben konzultálnak üzemük tevékenységével, hogy gyorsan beavatkozhassanak a berendezésekbe. A mobil CMMS mobilitási munka elfogadásával a karbantartás szakemberei és vezetői biztosíthatják üzemeikben a karbantartási feladatok és tevékenységek zavartalan lebonyolítását, és ellenőrizhetik adataik titkosságát. Az ipari karbantartás világában a felhasználók gyakran találkoznak olyan karbantartási szoftverekkel, amelyek nem könnyen hozzáférhetők. Itt azonban egy hét elegendő az eszköz alkalmazásához, a funkciók elsajátításához és a berendezések integrálásához.

A Mobility Work CMMS funkciói:

- Fokozza a karbantartó csapatok napi munkáját
- Javítja a tevékenységek nyomon követhetőségét és az egyes csapatok (rendszergazda, technikus vagy szolgáltató profilok) reakcióképességét a hálózat valós idejű hírcsatornájának köszönhetően
- Géppark kezelést biztosít gyorsan hozza létre a berendezés fájljait, adja meg tevékenységét, és könnyedén tervezzék meg a megelőző karbantartást
- Könnyen importálja a történelmi adatait ingyen: berendezések, pultok és dokumentumok
- Időt takaríthat meg a QR-kódokkal, a hang diktációs funkcióval és a mobilalkalmazásnak köszönhetően, és a helyszínen töltse ki beavatkozásait
- Statisztikák készítése és a döntéshozatali folyamat biztosítása
- Karbantartási adatok elemzése az integrált analitikai eszköznek köszönhetően, javítja a döntéshozatalát, hogy sikeresen áttérhessen a gyógyító karbantartásról a megelőző vagy akár a prediktív karbantartásra

3.4 GÉPMESTER Karbantartási Szoftver

A szoftver a karbantartási teendők megtervezéséhez, nyilvántartásához és kiértékeléséhez nyújt átfogó segítséget. A szoftver hálózaton, többfelhasználós környezetben is használható. A program a kiértékelési lehetőségeivel túlmutat a gépek tisztán műszaki-karbantartási adminisztrációján, annak segítségével támogatást nyújt a modern minőségirányítási rendszerekben megkövetelt folyamatos fejlesztéshez, valamint a költséghatékonyság növeléséhez szükséges megfelelő vezetői döntésekhez. [<http://www.eco-logic.hu/gm/gm1.htm>]

A program fő szolgáltatásai:

- Géppark teljes körű nyilvántartása alapadatokkal és képkatalógussal, fa-struktúrájú áttekintéssel
- karbantartási személyzet nyilvántartása,
- karbantartások kézi vagy automatikus ütemezése időciklusok alapján,
- karbantartási munkalap készítése,
- az elvégzett karbantartási tevékenység rögzítése (karbantartó, időráfordítás, anyagráfordítás stb.),
- elvégzett eseti tevékenységek (átállítás, hibajavítás stb.) rögzítése

A program által biztosított kiértékelések:

- meghibásodások száma,
- állásidő,
- meghibásodások fajtája szerinti Pareto elemzés,
- anyagköltség ráfordítás
- gépek meghibásodásai közötti átlagos időszak - MTBF,
- mindezek tetszőleges időszakra szűrhetően, gépenként vagy költséghelyenként elérhető.
- adatok kiexportálása,
- partnercégek nyilvántartása,
- tartalék-alkatrészek nyilvántartása képkatalógussal:
- készletnyilvántartása, jelzőszinttel, ("újrarendelési pont"),
- beszerzés alatt álló mennyiségének nyilvántartása,
- beérkeztetés, készletkövetéssel.
- anyagfelhasználás kiértékelése múltbéli adatokkal (ár-, árfolyamváltozás követése)
- Teljesítményalapú ciklikus karbantartási modul (üzemóraszám vagy darabszám alapján) alternatív időciklusokkal, esedékességek követésével

3.5 PlanRadar CMMS

A PlanRadar (CMMS) hatékony és megemelt szintű szolgáltatást biztosítanak, garantált ütemterv-minőséggel. A berendezések karbantartásához gondoskodni kell a decentralizált székhely zökkenőmentes kidolgozásáról. Ez a feladat állapotfelméréssel indul, és magába foglalja a rangsorolást, a hibaüzenetek gyors feldolgozását, valamint az átalakítási projektek kivitelezését. Ez a CMMS-megoldás olyan szoftverprogram, melyek segítségével a vonatkozó feladatok elvégezhetőek, és lehetővé teszik a helyreállítási-, ellenőrző-, vizsgálati- és karbantartási munkálatok folyamatos és optimális kivitelezését. A hibajelzéstől a hibaelhárításig tartó folyamatláncot a létesítménykezelő szoftveren keresztül ugyanúgy felügyelni kell, mint az ütemtervben szereplő intézkedések kivitelezését. Ilyenkor alapvető fontosságú lehet a határidőket automatikusan figyelő alkalmazás. A karbantartás mellett az összes tevékenység dokumentálása is alapvető fontosságú a létesítménykezelők kötelezettségeinek utánkövetéséhez.

A Norddeutsche GmbH (NORD/FM) a PlanRadart CMMS-megoldásként alkalmazzák különböző karbantartás-kezelési folyamatokhoz. [<https://www.planradar.com/hu/nord-fm-karbartartas-iranyitas-a-planradar-cmms-segitsegevel>]

A NORD/FM e CMMS rendszert a karbantartási igények és a meghibásodások regisztrálására használja. A rögzített pontok a munkálatok fontossága szerint kerülnek rendszerezésre (rövid távú, középtávú, hosszú távú, folyamatos megfigyelés). A rövidtávú pontok feldolgozása a létesítménykezelő szoftveren keresztül közvetlenül nyomon követhető. A fennmaradó kategóriák pontjai a következő munkafolyamat megkezdésekor célirányosan frissül, és adott esetben egy másik kategóriába kerül át. A konkrét munkamegrendelések digitális rendszerbevitelének kivitelezéséhez és utánkövetéséhez a CMMS a karbantartás-irányításhoz hasonlóan egy jegyrendszert alkalmaz. Ennek segítségével a munkamegrendelést az írott- és hang- valamint fényképjegyzetekhez csatolhatja.

A feladatkezelés alapjaként a hibaüzeneteket és hiányosságokat egyetlen CMMS-en keresztül hatékonyan kezelheti. A jegyrendszer segítségével egyszerűen és gyorsan kéznél találja a hibaüzenetek fogadásához és osztályozásához, továbbá a belső munkatársak illetve a külsős szolgáltatók feladatainak delegálásához szükséges prioritásokat. Az építési beruházás részeként és az ingatlanok tűzvédelmének dokumentálásához a hiányosságok- és befejezetlen munkálatok egyszerűen nyomon követhetők. Az emlékeztetőfunkciónak köszönhetően az ütemezés könnyen betartható; a CMMS határidő-kezelési funkciói segítségével az aktuális építési állapot bármikor előhívható és jogilag biztonságos módon dokumentálható. Az szükséges protokollokat és jelentéseket egy pillanat alatt testreszabott módon elrendezheti, még több munkaidőt spórolva.

A virtuális munkamegrendelések virtuális generálása- és kezelése segítségével egy digitális karbantartás-irányító felület – a megtakarított jelentős munkaidő mellett – számtalan előnyt rejt magában. A PlanRadar eszközei segítségével klienseink átlagosan heti hét munkaidőt takarítanak meg.

3.6 EAM CMMS

Az EAM CMMS Karbantartás Menedzsement Rendszer feladata, hogy segítségével a megtervezhető, megszervezhető, elemezhető és nyilvántartható a vállalat karbantartási tevékenysége.

Az alkalmazás előnyei:

- könnyedén megtervezhetőek a megelőző karbantartásokat (TMK, PM),
- rugalmasan módosíthatóak a terveket, ha bármilyen változás áll be (hiba, csere, új eszköz, karbantartásért felelős csapat bővülése/szűkülése, tagok cserélődése, stb.),
- teljes rálátás szerezhető a tervekre (pl. karbantartási naptár személyre/gépre bontva), az aktuális, napi feladatokra (erőforrásgazdálkodás) és a múlt eseményeire (hogyan lehetett volna jobban csinálni),
- trendelemzések végezhetőek, melyek alapján „jó gazda” módjára, karbantartási feladatot és költségek tervezhetőek.

A végeredmény így a berendezések rendelkezésre állásának növekedése, (ezzel értelem szerint csökkenthető az esetleges termelésekiesés), a karbantartási költségek csökkenése, összességében a termelékenység és a profit növelése. [<https://fabianzoltan.wordpress.com>]

2.sz. kép; EAM CMMS képernyőkép

Az EAM, nem csupán a CMMS rendszer, hanem lehetővé teszi a stratégiai tervezés integrálását a karbantartási, beruházási döntésekbe.

Az alkalmazás funkciói:

- Pontos, hierarchiába rendezett (pl. fizikai elhelyezkedés, eszközcsoport/eszköz/főegység/alkatrész struktúrákban) eszköznyilvántartás vezetése (mi, hol, milyen beszerzési és aktuális könyv szerinti értéken, mikor és mit kell vele tenni, mit tettünk vele, stb.),
- Az alkatrészellátás optimalizálása, amennyiben a karbantartási feladatokhoz igazítja azt. Nyilvántartja a berendezésekhez tartozó alkatrészek rendelkezésre állását, amit a termelésvezetők automatikusan le is foglalhatnak a rendszerben.
- Minimalizálja a leltárkészletet, miközben hatékonyan és megbízhatóan kezeli az alkatrészellátást és utánpótlásokat,
- Garanciális, valamint bérleti/lízing szerződés idejére és kötelemeire vonatkozó információk tárolása, kapcsolódó karbantartási folyamatok kezelése,
- a berendezésekhez és az alkatrészekhez tartozó költségnylvántartással számos pénzügyi és teljesítménymutató számítása.
- Láthatóvá teszi a gépekhez vagy projektekhez tartozó költségeket, valamint pontosabb kimutatások készíthetők (pl. eszközök teljes tulajdonlási költségnek kalkulációja),
- Alkatrész raktározási/rendelési költségek és Cash Flow összefüggései; pontos adatokkal alátámaszthatók az egyes garanciális igényekkel kapcsolatos álláspontok),
- Kényelmi, hibázást csökkentő, munkát gyorsító funkciók: térinformatika, vonalkód használat, eszköz kalibrálási folyamat támogatása, mobil eszközök (ipari PDA, okostelefonok, tabletek) alkalmazása.

3.7 T- method CMMS

A t-method szoftver CMMS karbantartás irányítás modulja alkalmas arra, hogy gyártóberendezések, szerszámok, eszközök, járművek, létesítmények és egyéb objektumok üzemeltetési feladatait tervezzük, dokumentáljuk és irányítsuk. A t-method szoftver webes technológiával készült, így az egyes objektumok földrajzi elhelyezkedése nem gátolja azt, hogy minden releváns adat a keletkezés helyszínén az adatbázisba kerüljön. Kitöltés segítőkkal, poke-yoke-val támogatott felhasználói felület biztosítja, hogy széles felhasználói kör esetén is könnyen bevezethető, könnyen üzemeltethető. A t-method szoftver moduláris felépítésének köszönhetően több más funkciós területtel együttműködve (Dokumentum kezelés, Energiairányítás, Rendszertervezés, Projektmenedzsment) komplex, magas felhasználói élményt kínál. [<https://t-method.hu/modul/gyartoberendezes>]

A t-method szoftver CMMS karbantartás irányítás modulja három fő folyamatot kezel:

I. Eszköz üzembe helyezése: Új eszköz üzembe helyezésekor, vagy bármely eszköz funkció növelő beruházása esetén a t-method projektmenedzsment moduljának keretében teljes projektterv készíthető. A projektterv részeként az eszközkezelést érintő feladatokat projekt munkalapokon dokumentáljuk. A két modul (Projektmenedzsment és CMMS karbantartás irányítás) együttműködésének eredményeképpen a projektmenedzsment és a karbantartás irányítás is magas színvonalon valósulhat meg.

II. Üzemzavar elhárítás: Üzemzavar kezelés, hibaelhárítás esetén javítási munkalapokat használunk. A hibabejelentés egyszerűsített felületen, minden érintett számára elérhető gyorsgombról kezdeményezhető. Az automatikus riasztásnak köszönhetően a szolgáltató személyzet időben és a hibaelhárításhoz szükséges információk birtokában érkezik a munkaterületre.

III. Tervezett Karbantartás: A t-method szoftverben a karbantartás tervezés és irányítás során a különböző karbantartási módszereket (állapot alapú karbantartás, TPM, merevciklusú karbantartás, ellenőrzés, felülvizsgálat, rendszeres feladatok) eszköztípusonkénti optimalizálással vegyesen alkalmazhatjuk. Minden esetben lehetőség van az elvégzendő feladatok csekklisában való előkészítésére. A csekklista tartalmazza az anyagszükségletet, tervezett időszükségletet, vonatkozó előírásokat és szükség esetén a munkaköri kompetenciákat is. A tervezés és értékelés során három költségtípust kezelünk: anyagköltség, bérköltség és egyéb költség pl.: alvállalkozói díj. Munkalapok használata a t-method szoftver CMMS moduljában

Projekt munkalap: költségtervezés a projekten belül, munkaszervezési szempontból a karbantartási és javítási tevékenységekkel együtt kezelendő.

t-method Kft
Budapest
Kispesti út 101-103/1-11:14:30:280

Karbantartás-1

Státusz: Lezárt

Karbantartás kezdőmódozata

Rögzítette: Nagy István (N01)

Eseménytípus: Karbantartás

Gép: 5081

Rögzítés időpontja: 2017-01-02 11:10:57.000

Lejárát: 2017-01-03 09:15:00.000

Munkalap azonosító: 12017

Használati hely: Hosszmérőgép 100503

Karbantartás bevezetése

Eredeti kezdő: 2017-01-03 09:15:00.000

Kezdés: 2017-01-03 09:15:00.000

Feladat:

Bevezette: Nagy István (N01)

Szervezet: Atilla teszt szervezet

Bevezetés időpontja: 2017-01-02 11:11:22.070

Karbantartás végrehajtásának igazolása

Tevékenységek, elvégzett feladatok:

Égység	Tevékenység	Munkakör	Nívó	Idő	Módszer	Eszköz	Tevékenység, ha nem megjelölve	Műszak	Megjegyzés
001	csere	Adminisztrátor - mérőlabor	Kacsó Károly (kk12)	80	műszakon perc	1	1	2016-12-30 DE	

Karbantartási idő: 80 perc
Végrehajtást igazolta: Nagy István (N01)

Állás idő: 80 perc
Végrehajtás igazolta: 2017-01-02 11:12:07.913

Lezárás

Állás idő (termelés nyitvartás szerint): 80 perc
Időtartam: 4 perc
Lezárta: Nagy István (N01)

Lezárás időpontja: 2017-01-02 11:14:30.280

Napi jelentés

Tervezett karbantartások száma	Megvalósult karbantartások száma (időszakon belül/összesen)	Megvalósult karbantartások aránya (időszakon belül/összesen)	Karbantartott gépek száma	Karbantartás után meghibásodott gépek száma	PH utáni hibamentes gépek aránya
2	1 / 1	50% / 50%	6	5	16.66%

Vizsgált időszak: 2017.01.03 00:00 - 2017.01.04 00:00
Vizsgált időszak: 7 nap

Tervezett karbantartások

Főberendezés	Gép	Kezdet	Munkalap	Típus	Státusz
5145	5145	2017-01-03 08:05	12/2016	karbantartás-1	Végrehajtott
5087	5081	2017-01-03 09:15	12/2017	karbantartás-1	Lezár

Karbantartás után meghibásodott gépek

Főberendezés	Gép	Szervezet	Karbantartási hely	28	29	30	31	01	02	03
005198	005196	september	INNTEK Kft.							
005198	005198	Atilla teszt szervezet	Hosszmérőgép 100503							
5067	5074	Atilla teszt szervezet	Hosszmérő 100503							
5067	5080	Atilla teszt szervezet	DECOM LUGK GmbH							
5067	5081	Atilla teszt szervezet	Hosszmérőgép 100503							

Összes állásidő: 253 perc (4 óra 13 perc)

Keresés

Év: 2016

Típus: Gyűjtőeszközök

Terv:

Tény:

Esedékesség:

Eseménytípus:

Eszköztípus:

Felhasználási hely:

Azonosító:

Keresés

Karbantartási terv

Azonosító	Megnevezés	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
5072																							
5089			K						AC														
5091						NE						EL		NE									
5097					Is	NE																	
5101			K	AC	A																		
5115			K																				
005196			K																				
005198			K																				
5067	Bosch-001		K			NE																	
5065	Gépezet-01												K										
5075	mosgép-004																						

3.sz. kép; T-method képernyőképek

A rendszer alkalmas kimutatni a karbantartás utáni hibamentes napok számát, a megvalósult karbantartások arányát. Továbbá a támogatja a karbantartások esedékessé válásakor munkalapok automatikus generálását, az eszköz és eszközcsoport kezelését és kimutatások készítését eszköznként, gyűjtőeszköznként, használati helyenként

3.8 SSI SCHÄFER CMMS

A SSI SCHÄFER számítógéppel támogatott karbantartáskezelő rendszere, biztosítja a rendszeres karbantartási és javítási munkáinak hatékony irányítását és ellenőrzését. A CMMS optimalizálja és dokumentálja a karbantartási munkák végrehajtását, jelentős mértékben növeli a karbantartás hatékonyságát, és biztosítja a rendszer rendelkezésre állását. [<https://www.ssi-schaefer.com/hu>]

A rendszer előnyei:

- Manuális munkafolyamatok támogatása
- A karbantartási tevékenységek elektronikus dokumentálása
- Praktikus kézi leolvasókészülék technikusok számára, amellyel részletesen megjeleníthetők a rendszer minden egyes elemének karbantartási feladatai
- A karbantartási intézkedések hatékony strukturálása
- A CMMS tartalmazza az Online Szervizportálhoz való hozzáférést, a rendszerelemek vonalkódos azonosítását, a technikusok által használható kézi leolvasókészüléket, valamint a CMMS oktatást és telepítést. A rendszer kiválóan alkalmazható a megelőző karbantartás, a javítások, valamint az SSI Resident Maintenance[®], az SSI SCHÄFER teljes körű rendszerszervizelése során.
- A rendszer segítségével megbízható módon megtervezhetők a karbantartások. Az átfogó karbantartási és javítási előzmények bármikor gombnyomásra előhívhatók.
- A rendszer automatikusan elkészíti a jelentéseket, és pontosan rögzíti a jelenléti és karbantartási időket a vonalkódok alapján. A műszaki dokumentációk – pl. karbantartási útmutatók – bármikor elérhetők. Növeli a karbantartás és a fenntartás minőségét, így megnövelve a rendszer élettartamát. A jelentés tartalmazza a felhasznált pótalkatrészeket, melyek így könnyebben utánrendelhetők a webáruházból.

3.9 Binarit TOM CMMS

A Binarit.TOM teljes körű magyar fejlesztésű CMMS szoftver, mely számos egyéb EAM funkcióval is rendelkezik. Az eszközök teljes életciklusának nyilvántartása mellett, nyomon követhetővé teszi a teljes karbantartási tevékenységet, támogatja az ehhez kapcsolódó erőforrások és készletek menedzselését. [<https://binarit.hu/project/cmms/>]

Binarit.TOM CMMS előnyei:

- Felhasználóbarát
- Alacsony felhasználói ismeretek mellett is könnyen és gyorsan kezelhető.
- Rugalmas
- Tág határok között konfigurálható, az opcionális funkciók később is megvásárolhatók, a szoftver együtt nő a vállalkozással.
- Skálázható
- Egy vállalati divízióra való sikeres bevezetés után később több osztályra is kiterjeszhető.
- Költséghatékony

Binarit.TOM CMMS funkciói

- Berendezések kezelése: Nyilvántarthatók a berendezések, eszközök, azok alkatrészei, minden jellemzőjükkel, dokumentumaikkal együtt. A berendezésekből, eszközökből rendszerek, sorok építhetők fel, a köztük lévő függésekkel együtt.
- Szervezeti egységek: Kezeli a telephelyeket, gyáregységeket, valamint a karbantartást végző szervezeti egységeket, beszállítókat. Biztosítja a megfelelő adatokhoz való hozzáférést.
- Folyamatvezérlés: Az alkalmazás szerepkör alapú jogosultságkezelő rendszerrel, munkafolyamat támogatással biztosítja, hogy a felhasználók a megfelelő adatokat használják és az egyes feladatok minden esetben elvégzésre kerüljenek.
- Korrektív karbantartás: Támogatja a korrektív karbantartási feladatok elvégzését a probléma bejelentésétől a javítási feladat meghatározásán, elvégzésén keresztül a hibák elemzéséig.
- Preventív karbantartás: Karbantartási tervekkel, a tervekből generált preventív karbantartási feladatokkal, valamint azok automatikus, személyre kiosztott munkalapra helyezésével támogatja a munkaszervezést.
- Prediktív karbantartás: Az alkalmazás állapotfüggő karbantartás funkcióin keresztül a karbantartási feladatok létrehozhatók az egyes gyártósorok által szolgáltatott adatok, valamint a diagnosztikai műszerek mérései alapján.
- Mobil karbantartás: Az alkalmazás mobil eszköz támogatással biztosítja a feladatok elvégzésének helyszíni támogatását és dokumentálását. Az eszközök azonosítását vonalkód vagy RFID alapú azonosítás is támogatja.
- Jelentések és állapotfigyelés: Az alkalmazás robusztus, könnyen konfigurálható jelentéskészítő modullal rendelkezik, mely képes akár automatikus időzített jelentéskészítésre is. Lehetséges egyes események bekövetkeztekor értesítést kérni e-mailben, sms-ben, vagy mobil telefon értesítésként.
- Audit és tanúsítvány: Az alkalmazás teljes adat és státusz előzménykezeléssel biztosítja az auditokon és tanúsítvány vizsgálatokon történő megfelelést.

3.10 MegaMation™ CMMS

A MegaMation™ CMMS a karbantartási vezetők munkáját támogatja naprakész adatok, mérőszámok, kimutatások... stb. szolgáltatásával. Így minden szükséges döntést tényleg lehet meghozni, csökkenthető a karbantartási költség és növelhető a berendezések rendelkezésre-állása. A rendszer hosszú időn át használható, átgondolt karbantartási folyamatok mellett.

4.sz. kép; MegaMation™ modulok

A rendszer tizenkét fő modulja hatékonyan támogat szinte minden karbantartásban jelentkező adminisztrációs, illetve irányítási kérdést. A folyamatos fejlesztésnek és a programozói rugalmasságnak köszönhetően a CMMS szoftver funkciói idővel egyre bővülnek. A projektkezelési modul, amely akár a karbantartási/termelési projekteket bevezetéséhez, összetett (egyedi) termégyártás hatékony menedzseléséhez is támogatást nyújt. A további modulokról érdeklődjön szakértőnkél.

[<https://www.icgstadium.hu/competences/cmms/>]

3.11 NextMNT CMMS

A NextMNT CMMS célja a létesítményekkel, berendezésekkel, eszközökkel kapcsolatos karbantartási, kvalifikációs feladatok tervezése, ütemezése, támogatása, nyilvántartása. A CMMS segítségével egyszerűsíthető a karbantartási folyamatok, megakadályozhatóak a meghibásodások. A számítógépes karbantartáskezelő rendszer (CMMS) lehetővé teszi a különféle típusú vállalatok és szervezetek számára, hogy eszközeiket folyamatosan nyomon követhessék, legyen az gép, jármű, épület vagy lineáris eszköz. A CMMS nyomon követi az eszközöket, a karbantartást, a raktárkészletet, az ügyfélszolgálati igényeket és az operatív teljesítményt - mindezt egy helyen. A legtöbb számítógépes karbantartási menedzsmint program a karbantartó csapatok számára biztosítja azokat az alapvető eszközöket is, amelyekre szükségük van a helyszíni munka elvégzéséhez mobil eszközök használatával. A felhő alapú, web böngészőben elérhető CMMS szoftver központi tárolóhelyet és felhasználóbarát kezelőfelületet alkalmaz az eszközökkel kapcsolatos adatok és információk kezelésére. Ezenkívül értékes jelentéseket generál, amelyek megkönnyítik a munka előrehaladásának, az eszköz állapotának, az alkatrészek felhasználásának, és a karbantartási tevékenységeknek az eszköz teljes életciklusa során történő nyomon követését. [<https://www.cmms.hu/>]

A NextMNT CMMS képességei

- A munkamegrendelések teljesítésének gyorsítása.
- Váratlan meghibásodások csökkentése.
- A papírmunka kiküszöbölése.
- A karbantartási költségek csökkentése.
- Készletek csökkentése.
- Termelékenység növelése.
- A kézi folyamatok automatizálása.
- Az eszközök élettartamának meghosszabbítása.
- A biztonsági és jogszabályi előírások betartásának biztosítása.
- A túlórák csökkentése és az elszámoltathatóság javítása.
- Pontos jelentések készítése a megalapozott döntéshozatalhoz.

A NextMNT CMMS rendszer főbb részei

- Eszközök kezelése
- Kövesse nyomon, hogy milyen eszközei vannak és hol lehet megtalálni.
- Értesítések és munkamegrendelések kezelése
- Automatikus értesítéseket küld azért hogy a munkát időben elvégezhesse.
- Tervezett karbantartás
- Idő vagy esemény alapú megelőző automatikus karbantartás ütemezés.
- Karbantartási műveletek
- A karbantartási műveletek elektronikus adatbázisa.

5.sz. kép; NextMNT CMMS képernyő képek

3.12 NIAC CMMS

A karbantartási szektor szereplői számára egy olyan átfogó, projektszemléletű és felhőalapú karbantartási szoftver, amely kiemelten kezeli a szektor által leggyakrabban érintett és specifikus feladatokat. A szoftver előre tervezett karbantartási munkák (TMK) a szerződésben meghatározott feladatok alapján előre ütemezhetőek a karbantartást végző személyek és a karbantartandó gépek meghatározásával. A gépek meghibásodása esetén a javító karbantartási munkák a szervízbe telefonon vagy írásban bejelentett igények alapján kerülnek regisztrálásra, ütemezésre. Figyelemmel kísérhető a gépek érvényes garanciája, amely lejártá után a karbantartási feladatok átsorolhatóak a költségtérítéssel járó munkák közé. Nyilvántartható a teljesítményalapú ciklikus karbantartási üzemóraszám vagy darabszám, alternatív időciklusokkal, esedékesség követéssel. A tervezett karbantartási feladatokhoz szerződés alapján számlázható díj, illetve számlázásra nem kerülő, saját belső elszámolásként felmerülő munkaköltség is. A karbantartások aktuális állapota sokféleképpen visszakereshető, lehetőség van például a karbantartási munkálatok eszközök szerinti megjelenítésére. <https://eniac.hu/modulok/karbantartas-cmms/>

A CMMS szoftver az alábbi területeken nyújt támogatást:

- Gépek, eszközök érkeztetése, nyilvántartásba vétele (akár egy projektre)
- Teljes körű dokumentumnyilvántartás alapadatokkal és képkatalógussal
- Garanciajegyek kezelése, lejárat nyilvántartása
- Egy adott készülékre fordított szervizmunkaidő nyilvántartása
- Anyagfelhasználás nyilvántartása
- Beszállító partnerek nyilvántartása
- Munkalapok, hibaelhárítási folyamatok követése a hibabejelentéstől a számlázásig
- Szerelők időelszámolása (terv és tény)
- Karbantartások kézi vagy automatikus ütemezése időciklusok alapján
- Tetszőleges időszakra szűrhető, gépenként vagy költséghelyenként elérhető adatok
- Berendezések és eszközök egyedi élettörténetének lekötése
- A szükséges emberi, eszközszintű és anyagi erőforrások megtervezése
- Áttekinthető és rugalmas erőforráskezelés
- Komplex jogosultság kezelés
- Számviteli modulok (főkönyv, pénzügy, tárgyi eszköz)

A karbantartási modul hozzájárul az ügyféligények minél magasabb színvonalú kiszolgálásához, ezáltal hosszútávon az ügyfélelégedettség növeléséhez. Támogatja a megelőző (TMK), az előre tervezett és a javító karbantartási tevékenységet. Segíti a feladatok strukturált és ütemezett követését, a teljesített munkák dokumentálását, illetve végigkíséri az eszközök életútját.

A rendszer főbb elemei:

- Ajánlatkészítés
- Karbantartások kézi vagy automatikus ütemezése
- Beszállító partnerek nyilvántartása
- Alvállalkozói munkák kezelése
- Az elvégzett karbantartási tevékenységek, szolgáltatások kezelése
- Hibaelhárítási folyamatok követése a munkalapok állapotain keresztül
- Munkamegrendelő, hibabejelentő és javítási munkalap nyomtatása
- Adott készülékre fordított szervizmunkaidő nyilvántartása
- Szerelők időelszámolása
- Anyagfelhasználás nyilvántartása
- Átadás/átvétel kezelése

4 Monitoring rendszerek elméleti háttere

Az online állapotfelügyeleti, gépvédelmi és –monitoring rendszereket lehetővé teszik a gépek műszaki állapotának távoli, online elemzését és értékelését, melynek keretén belül azonnali értesítést kap a gép működéséhez kapcsolódóan felmerülő veszélyek korai tüneteiről. A megfigyelt paraméterek elemzése lehetővé teszi az egyes elemek kopásával vagy károsodásával kapcsolatos hibák korai észlelését is. A csomag részeként az ügyfél mind az eseményhez kapcsolódó, mind az időszakos jelentéseket megkapja az egyes felügyelt gépek aktuális állapotáról.

Amennyiben a védendő berendezés a technológiában olyan szerepet tölt be, hogy egy géphiba miatt történő hirtelen leállítás nem engedhető meg, a nem tervezett leállítás költsége olyan szintű, hogy az átlép egy bizonyos fájdalomküszöböt, akkor a berendezés állandó monitorozása elengedhetetlen. Szintén indokolt a gépvédelmi rendszer telepítése a termelési lánc szűk keresztmetszetét alkotó berendezéseken, hiszen itt az egész termelés volumenét csökkentheti, vagy akár le is nullázhatja egy előre nem jelzett géphiba, amely felkészületlenül éri a vállalat termelésirányítási és karbantartási szervezetét. A forgógépek megközelítése veszélyes. De igaz ez a túl nagy hő, zaj vagy sugárzás esetén is, vagy csak egyszerűen a gyártósoron mozgó termék okoz olyan biztonsági kockázatot, amely megakadályozza a karbantartó személyzetet abban, hogy üzem közben rezgésadatokat gyűjtsön.

Az online állapotfelügyeleti, gépvédelmi és –monitoring rendszer hasznos lehet újonnan telepített forgó eszközök esetén is, különösen, ha azok új, még ismeretlen jellemzőkkel bírnak, valamint nem áll rendelkezésre rezgési előzményadat, vagy csak ellenőrizni kell a garanciális időszakban, hogy a berendezés rezgésértékei a gyártó által szavatolt értékek alatt maradnak. Egy telepített gépvédelmi rendszer esetén lehetőség van arra, hogy kimeneti reléin előre beállított limit elérése esetén riasztást küldjön, vagy automatikusan leállítsa a berendezést, komoly problémák bekövetkezését megelőzve ezzel. A riasztási és vészleállási kimeneti relére természetesen fény és hangjelző berendezés is csatlakoztatható, így a beavatkozás szükségessége és helye azonnal nyilvánvalóvá válik.

Az online rendszerek lehetővé teszik továbbá a távoli vagy off-site adatelemzést, csökkentve ezáltal a függőséget a helyi szakértelemtől. Az adatok kiértékelésével megbízott szakember (belső vagy külső mérnök) az internet segítségével akár a világ másik feléről is eléri az élő adatokat, a trendeket, és el tudja végezni az elemzési munkákat. Az arra jogosultak mobiltelefonon mindig elérhetik és ellenőrizhetik az aktuális gépállapotot, napjaink modernizálási és mobilizálási törekvéseinek megfelelően.

5 Monitoring rendszerek benchmarking vizsgálata

5.1 Smart Automation and Monitoring System (SAMS)

A SAMS biztosítja a gépek és berendezések felügyeletéhez tartozó, megfelelő megoldást. Az egyszerű szabványosított megoldástól egészen a testre szabott, komplex rendszerek kiépítéséig – állapotfelügyeleti megoldásaink magasra teszik a léceket. A cél: megbízhatóság a gyártás automatizálása és digitalizálása során. Az állapotfelügyeleti rendszerek a komponenseikkel hozzájárulnak az iparban használt gépek és berendezések hatékony és zavarmentes üzemeltetéséhez. A gyártási folyamat nem tervezett leállások miatti zavarai érzékelők használatával kiküszöbölhetők. A felügyeleti érzékelők (pl. hőmérséklet-, nyomás- vagy töltésszint-érezelők) adatokat szállítanak a berendezés állapotáról, melyek feldolgozása adatokat biztosít a gépek üzemben tartásához és lehetővé teszi a megelőző karbantartást. Ezek az állapotfelügyeleti rendszerek gyorsan felismerik az elváltozásokat, például az egyes komponensek elöregedését, és elősegítik a gép koordináltabb módon való karbantartását.

A vállalaton belüli gyártás, illetve gyártási folyamatok optimalizálása a gépek, berendezések és rendszerek érzékelőkkel való felszerelésével érhető el. Az állapotfelügyelet a sikeres prediktív és megelőző karbantartás elérését, azaz a gépek és berendezések sikeres előre jelzett és megelőző karbantartását célozza meg. Az állapotfelügyeleti rendszerek használatával a gépek hozzájutnak az ideális karbantartáshoz, mely nem csupán a folyamatokon javít, de egyben a dolgozók biztonságát is fokozza. Emellett a tervezett leállásokkal a gyártás késése miatti többletköltségek is kiküszöbölhetők vagy legalábbis alacsonyan tarthatók. Mindezen lehetőségeken túl az átfogó információ- és adatkészlet géphez és berendezéshez kötődő új üzleti és árazási modellekre is lehetőséget kínál. <http://www.delta3n.hu/hu/content/20-publikaciok>

Az állapot felügyelet célja

- A releváns adatok átfogó rögzítése mind az innovatív fejlesztéseknek, mind a gépek, a folyamatok, a termékek és a termelékenység optimalizálásának szempontjából.
- Az intézkedések befejezhetők, illetve tervezhetők, így lehetővé válik az optimális megelőző karbantartás és fejlesztés, valamint az adatokon alapuló karbantartási stratégiák megvalósítása
- Élettartam-menedzsment: A leállások tervezése csökkenti a gondozási költségeket és megakadályozza a kiegészítő költségek keletkezését
- ideális esetben a gondozás fokozza a dolgozók biztonságát is
- Az állapotfelügyeleti rendszerek kiterjedt használata ezen túlmenően jövőbemutató új lehetőségeket is biztosít, emellett lehetőséget kínál a gépgyártók számára például adatkészleten alapuló, használat alapú, innovatív árazási és üzleti modellek kialakítására, a gyártási életciklus adat alapú optimalizálására egészen az adatkészlet monetizálásáig.

A Smart Automation and Monitoring System (SAMS) komponenseivel az ehhez szükséges állapotadatok egységesen, mindenhol és azonnal a rendelkezésére állnak., melynek elemei:

- **Nyomásérzékelők** – például a hidraulikus vezérlésű folyamatok folyamatfelügyeletében, ahol a fellépő nyomás mérésével visszatükrözik a szabályozókörön belüli állapotokat.
- **Átfolyásérzékelők** – például a szivattyú csökkenő teljesítményének vagy egy kicserélendő szűrőnek a felismerésére. Ezek így egy megadott értéktől tisztíthatók vagy cserélhetők.

- **Hőmérséklet-érzékelők** – például egy motor hőmérsékletének folyamatos rögzítésére. Ha a mért hőmérsékletek az előre megadott üzemi hőmérséklettel eltérnek, akkor meghozhatók azok az ellenintézkedések, melyek megelőzik a gép leállítását.
- **Ember-gép interfészek** – az állapotok megjelenítésére
- **Kapacitív érzékelők** – például a vezetéken belüli szivárgás észlelésére: a folyadékveszteség észlelhető, így lehetővé válik a célzott karbantartás is.
- **Feszültségellátás** – a IO-Link interfésszel rendelkező intelligens Heartbeat® hálózati eszközeinek élettartama a terhelésen és a futási időn alapul, és a kiértékelő egységre továbbítódik. Ezen élettartam alapján a hálózati egység a neki pont megfelelő időpontban cserélhető. A feszültség és az áramerősség szintén kiolvasható IO-Linken keresztül, és visszacsatolást nyújthat a csatlakoztatott aktuátorok élettartamáról.

5.2 TwinCAT Analytics

A TwinCAT Analytics teljes időbeli képet ad a gyártási folyamatról és a termelési adatokról. Ez nemcsak az esetleges hiba korrigálásához biztosít ideális információs viszonyítási alapot, hanem ahhoz is, hogy – egyéb funkciók mellett – lehetővé tegye a gép átfogó állapot-ellenőrzését. A gyártási folyamat és a termelés rögzített adatait lehet online vagy offline elemezni, illetve a gép ciklusait a ciklusidők minimális, maximális és átlagos értékei alapján vizsgálni. A ciklusszámlálókban vagy offline elemzésből össze lehet gyűjteni a teljes futási időt, valamint a gyártási folyamatok időkülönbségeit – pl. „post-scope” konfigurálással a TwinCAT Scope View Professional segítségével.

A TwinCAT Analytics négy szoftverkomponensből áll:

- •A TwinCAT Analytics adatnaplózó – követve a „Big Data” koncepció lényegét – nagy adatmennyiségek ciklikus tárolását teszi lehetővé. Tárolja a teljes gyártási folyamat „képét”, ideértve az alkalmazás adatait is (pl. a PLC-ről vagy NC-ről).
- •A TwinCAT Analytics workbench egy olyan eszköz, amely egy vagy több gép online vagy offline elemzését teszi lehetővé. Tartalmazza a PLC runtime-ot, az új Analytics konfigurátort, a TwinCAT Analytics PLC függvénytarát, a Scope View Professional licencet és TwinCAT IoT interfészeket a szabványos MOTT protokollon keresztül történő kommunikációhoz.
- •A TwinCAT Analytics függvénytár, mint az Analytics workbench PLC függvénytára, számos funkcióblokkot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik többek között a cikluselemzést, az energiaigény felmérését vagy az RMS-számítást.
- A TwinCAT Analytics cloud storage felhőben tárolja az adatokat, és egy üzenetközvetítőn (message broker) keresztül elérhetővé teszi őket magán- vagy

A megelőző karbantartás számára további előnyök is felvetődnek. Az üzemóra-számlálók, frekvenciaelemzések vagy RMS- (négyzetes középérték) számítások adatainak naplózása például nagy teljesítményű állapot-ellenőrzés megvalósítását teszi lehetővé. Ezenkívül a rendszer a különböző folyamatadatok határértékeinek monitorozását is lehetővé teszi. A rögzített adatok szabályszerűségeinek és az azokban lévő ismétlődéseknek észlelésére alkalmas alakfelismerés tovább növeli a gyártási folyamat műveletsorának megbízhatóságát. A hibák elemzéséhez nyújtott optimális segítség mellett a TwinCAT Analytics számos lehetőséget kínál a gép további optimalizálásához. Az állapotelemzés biztosítja a gép, illetve a rendszer energiafelhasználás vagy gyártási műveletsor terén való optimalizálásához szükséges információkat. Emellett az összes folyamat részletes ismerete egyszerűsíti a hajtás konfigurálását, és a hangolás segítségével csökkenteni lehet a gépek terhelését.

6.sz. ábra; Sematikus ábra a TwinCAT Analytics működéséről

A TwinCAT Analytics számos alkalmazási lehetőséget kínál: adatok tárolása és elemzése közvetlenül a lokális vezérlőn, privát hálózatokon vagy a nyilvános felhőben. Az elemzést végző szervert egyszerre a gyár több gépét is képes elemezni. A gép gyártója vagy a külső elemző különböző fájlformátumokban kaphatja meg az adatokat, vagy biztonságosan visszakeresheti azokat a TwinCAT Analytics felhőtárolójából. <http://www.techmonitor.hu/>

5.3 TWave T8

A TWave T8 adatgyűjtő modul beépített web-szervere a legkorszerűbb grafikus megoldásokkal páratlanul könnyű hozzáférést biztosít a részletes gépállapot információkhoz. Nem szükséges program telepítése, a kívánt információk egyszerűen elérhetők bármely, böngészővel rendelkező PC-s vagy mobil eszközökön egyaránt. A paraméter trendeken túl többek között időjel, spektrum, demodulált spektrum, vízésés spektrum, polár diagram, orbit elemzések megjelenítésével lehetőséget ad akár a távoli diagnosztikára, a mélyebb gépállapot információk elemzésére. E lehetőségekkel minden érintett fél a megfelelő információk alapján a legjobb döntést hozhatja a hatékony hibaelhárítás vagy karbantatás tervezés érdekében. A TWave ipar 4.0 szintű állapotfigyelő modulok különleges hardver és szoftver megoldásokkal rendelkeznek. A párhuzamos jelfeldolgozási processzekkel, a szabadon definiálható állapotjelző paraméterekkel és kiértékelő függvényekkel specifikus állapotjellemző paraméterek hozhatók létre és automatikus hiba azonosítás alkalmas ki például a főbb hibákra. A TWave rendszer több hardver változatban és alkalmazási funkciókkal érhető el, amely lehetővé teszi az ideális állapotfelügyeleti rendszer kialakítását. A T8xx-M egy 8-csatornás alapmodul, amely az EM-08 bővítővel analóg bemenetekkel és relé kimenetekkel egészíthető ki. A T8xx-L verzió a 8 dinamikus bemeneten túl 4 statikus és fordulat mérésre alkalmas bemenetet tartalmaz. Ezen túlmenően egyedi ki/bemeneti modulok is elérhetők az alkalmazási igényeknek megfelelően.

A TWave T8 modulok a hagyományos felügyeleti eszközökhöz képest összetettebb feladatokra is képes különleges jelparaméter feldolgozásának, függvény készletének, esemény vezérelt funkcióinak köszönhetően. A TWave T8 képességei alapján automatikus hibaforrás azonosítás alakítható ki, amelynek függvényében a konkrét hibát és a szükséges intézkedéseket jelezheti a rendszer.

7.sz. ábra; TWave T8 funkciói

A TWave T8 adatgyűjtő modul beépített web-szervere mellett nincs szükség külön szoftver telepítésére a mérési adatok, elemzések megjelenítéséhez. A TWave egyetlen böngésző lapon több munkalap egyszerű és gyors kialakítását teszi lehetővé egyszerű és haladó elemzési kijelzésekkel. A teljes munkalap felület felhasználónként egyedileg is testreszabható, például egyszerűbb információkat, szint értékeket, trendeket, naplózást szolgáltatva az operátorok részére, míg részletesebb adatokat, spektrumokat, időjeleket a szakértők munkájához.

8.sz. ábra; TWave T8 képernyő kép

5.4 Turck állapotmonitoring

Az állapotmonitorozás során a gép, rendszer valamely kondícióleíró paraméterének nyomonkövetése valósul meg. A motorok, elektromos eszközök vagy rendszerek figyelése túlmutat a dolgozók által a helyszínen végzett vizsgálatokon. csúcstechnológiás érzékelésnek, az intelligens terepi eszközöknek és a vezeték nélküli kommunikációnak köszönhetően az állapotmonitorozás nem csak folyamatosan, hanem szinte bárhol megvalósítható. A begyűjtött adatok alapján a rendszer képes előre jelezni a fenyegető hibát még korai szakaszában. A megbízható állapotmonitorozás tehát elengedhetetlen a megelőző karbantartáshoz.

9.sz. kép; Állapotmonitoring privát felhőben

Az IO-Link kommunikációs standard nem csak az eszközök beállítását teszi egyszerűvé, hanem lehetővé teszi a gyártás és a vezérlőszint közötti széleskörű adatcserét is. Az IO-Link eszközök aciklikus módon többletinformációt közölnek, mint például a paraméterértékek vagy a diagnosztikai üzenetek. A karbantartó mérnökök ezen adatok segítségével hamarabb észre vehetik a rendellenességeket és hatékonyabban elemezhetik a hibákat. Állapotadatok folyamatos figyelése, személyre szabott dashboard-ok, automatikus jelzések a kritikus értékekről – ezekre és még többre is képes a Turck felhő megoldása. A TCG20 felhő gateway titkosítja és elküldi az adatot a Turck felhőnek, vagy más online szolgáltatásnak, mint például az Amazon Web Services vagy a Microsoft Azure. A Turck felhő szolgáltatás akár cége saját szerveréről is üzemeltethető (telephelyen). A Turck I/O moduljai párhuzamosan akár több különböző Ethernet protokollon is működhetnek, így az állapotmonitorozás megvalósítható a ciklikus folyamatkommunikációtól függetlenül. A mért érték például ProfiNet-en keresztül jut el a vezérlőegységbe, míg a kondícióadat aciklikusan kerül továbbításra egy másik PLC-nek Modbus TCP-n.

A turck állapotmonitoring során jelentkező előnyök:

- Megnövelt gép- és rendszer rendelkezésreállás
- A megelőző karbantartás alapja a gépek és rendszerek folyamatos állapotmonitorozása
- A hatékony monitorozási rendszer és az automatikus jelzések lehetővé teszik, hogy a dolgozók gyorsabban reagáljanak, ha szükséges
- Az üzemeltetők speciális hibaanalízist tudnak végezni a diagnosztikai adatokkal, vagy a maximum értékeket menthetik el.

- A karbantartás gazdasági hatékonyságának növelése
- A távoli megfigyelés helyettesíti a jelenlétet kívánó összetett és hibára hajlamos ellenőrző folyamatot
- Az üzemeltetők hatékonyabban tudják tervezni a karbantartásokat a rendelkezésre álló kondícióadatok segítségével
- Kényelmes gépátalakítás
- Az állapotmonitorozás könnyen szerelhető szenzorokkal és akár akkumulátoros vezeték nélküli egységekkel történik
- Az állapotmonitorozás önálló rendszerként is tud üzemelni, függetlenül a meglévő hálózati kialakítástól

5.5 IFM állapotfelügyeleti rendszer

Az állapotorientált felügyelet lehetővé teszi a gép keletkező kárainak korai felismerését. Az állagmegóvási intézkedések ezáltal tervezhetővé válnak, és a fontos alkatrészek maradék élettartama optimálisan kihasználható. A minőséget befolyásoló rezgések automatizált módon felismerhetők a selejt megakadályozása érdekében. A számlálók gyártási paraméterek (üzemórák, jó és selejt darabok, selejtszázalék, ...) és a komponensek élettartamát befolyásoló tényezők (ütések, megnövekedett amplitúdók, hőmérséklet, teljesítmény, fordulatszám... hatásideje) meghatározására használhatók.

10.sz. kép; IFM Rezgésfelügyeleti rendszer

A hibás beállítások és folyamatparaméterek, vagy a helytelen szerszámok balesetveszélyes helyzeteket eredményezhetnek az alkatrészek és a szerszámorsó között, az orsó túlterheléséhez (magnövekedett kopás) vagy rossz minőséghez vezethetnek. Ennek eredménye: magas következmény költségek, alacsonyabb élettartam, ill. selejt.

Az efort octavis egy olyan rezgésfelügyelő, amely nem csak a rezgési adatokat érzékeli, de már a gépnél elvégzi a jelanalízist és a gépdiagnosztikát is. A gép állapota a helyszínen kerül megállapításra, és riasztások vagy állapotértékek formájában kerül átadásra a vezérlés, ill. az irányítás szintjére. Ezen kívül minden diagnosztikai jellemzőhöz a beépített előzmény memóriában elmentésre kerül a trendgörbe. A különböző rezgésjellemzők permanens mérése és kiértékelése lehetővé teszi a szerszámorsó optimális felügyeletét és diagnosztikáját. A balesetveszélyes helyzetek a dinamikus erőnövekedés révén korán felismerésre és kijelzésre kerülnek. A következmény károk minimalizálása vagy teljes megelőzése érdekében egy kapcsoló kimenet egy milliszekundumon belül reagálni tud a balesetveszélyt előidéző eseményre. A rezgésfelügyeletnek a gépvezérlésbe való integrálása a terepibusz-interfészen keresztül lehetővé teszi a kiértékelésnek a gép aktuális üzemi állapotához való optimális beállítását (riasztási küszöbök beállítása, nem kiértékelhető jellemzők, pl. orsócsapágyak elrejtése a megmunkálás során).

5.6 AMC Vibro az ipari monitoring

A lengyel AMC Vibro az ipari monitoring, diagnosztikai, teszt és vezérlés rendszerek tervezésének és implementálásának szakértője. Megoldásait több mint 15 éve használják a világ minden részén, az ipar minden szektorában. Változatos projekjei során többek között elektromos járművek akkumulátorrendszerén, ablaktörő motorok gyártósorvégi tesztelésén, szélturbinák és dugattyús kompresszorok online állapotellenőrzésén dolgoztak, ezen kívül vasúti átjárók biztonsági rendszereinek és autóbuszok fedélzeti rendszereinek távoli ellenőrzésén, valamint teljes erőművi vezérlőrendszereken. A rendszer bevezetésével akár 70%-kal csökkenthető a meghibásodások száma és gépállások ideje, akár 20%-kal csökkenthető a karbantartási költség akár 30%-kal növelhető a monitorozott gépek élettartama.

Az online rezgésdiagnosztikai rendszer széleskörű konfigurálhatósága lehetővé teszi pontosan a végfelhasználó funkcionális igényei és anyagi lehetőségei szerinti rendszer összeállítását. A könnyű bővítési lehetőségnek köszönhetően a beruházás időben szétosztható, a kezdetben csak egyes gépeket monitorozó rendszer fokozatosan az egész gépparkra kiterjedő fejlett távoli diagnosztikai platformmá fejleszthető.

VIBmonitor

A VIBmonitor egy önálló, moduláris, többcsatornás rezgésvédelmi rendszer, mely a megfigyelt gép(ek) közelében helyezhető el. A rendszer figyel és védi az üzemelő berendezéseket, kiváló minőségű rezgésjeleket és egyéb folyamatparamétereket gyűjt, és elvégzi ezek folyamatos értékelését. A valós idejű adat ellenőrző technológiának (True Data Validator™) és az automatikus gép működési fázis (felfutás, leállítás, stb.) felismerésnek köszönhetően a rendszer hatékonyan detektálja az anomáliákat még azok korai kialakulási fázisában, és jelentősen csökkenti a téves riasztások számát.

VIBnavigator

A VIBnavigator szoftver az AVM4000 platform felhasználói felülete. Ezen keresztül történik az rendszer adminisztrációja és beállítása, az adatok és események megtekintése. Egyrészt az interaktív és intuitív felhasználói felület nagyban megkönnyíti a vele történő munkát, másrészt széleskörű konfigurálhatóságot és funkcionalitást kínál a karbantartói és diagnosztikai team számára. Segítségével könnyedén megtalálhatók a riasztások kiváltó okai.

Az AVM4000 rendszer főbb jellemzői

- Megfizethető megfigyelés, biztonság, diagnosztika, gépvédelem
- Moduláris kiépítés és egyszerű bővíthetőség
- A fals riasztások számának csökkenése
- Automatikus hibaelemzés
- Valós idejű feldolgozás
- Fejlett diagnosztikai algoritmus
- A világ bármely pontjáról elérhető
- Hozzáférés a tárolt adatokhoz
- Kompatibilis más gyártók rendszereivel.

6 CMMS és Monitoring rendszerek funkcióinak összehasonlítása

A CMMS (Computer Maintenance Management System – Számítógépes Karbantartás Kezelő Rendszer) célja a létesítményekkel, berendezésekkel, eszközökkel kapcsolatos karbantartási, kvalifikációs feladatok tervezése, ütemezése, támogatása, nyilvántartása.

Az állapotfelügyeleti monitoring rendszerek célja a sikeres prediktív és megelőző karbantartás elérésének támogatása, a gépekből és berendezésekből származó adatok gyűjtése és elemzése által.

A bemutatott szakmai és szakirodalmi példák alapján a két rendszer funkció jól különválaszthatóak és elkülöníthetőek egymástól. A funkciókat az alábbi táblázat összegzi:

CMMS funkciók

- Géppark teljes körű nyilvántartása alapadatokkal és képkatalógussal, fa-struktúrájú áttekintéssel
- Munkafeladat-kezelés
- Eszközök, gépek, karbantartások kezelése
- tartalék-alkatrészek nyilvántartása képkatalógussal, újrarendelési pont
- Preventív karbantartás
- Prediktív karbantartás
- Jogosultsági rendszer kezelése
- Dokumentációkezelés
- Mutatószámkezelés (pl.: MTBF, MTTR, OEE riportolás)
- Riport készítés támogatás
- Állásidő kimutatások készítésének támogatása
- Bejelentések fogadása és kezelése
- Telefon értesítések
- Exportálás
- karbantartási személyzet nyilvántartása,
- anyagköltség ráfordítás
- partnercégek nyilvántartása

Monitoring funkciók

- Különböző típusú szenzorokból, nagy mennyiségű strukturált idő alapú adatgyűjtés
- Moduláris kiépítés és egyszerű bővíthetőség
- Automatikus hibabejelentés, riasztások
- Automatikus hibaelemzés, diagnosztikai algoritmus
- Távoli hozzáférés a tárolt adatokhoz
- Releváns adatok átfogó rögzítése

7 Absztrakt folyamatmodell

7.1 Főbb rendszerelemek és értelmezésük

rendszer elem	értelmezése
iloT rendszer (ipari szenzorhálózat)	A berendezéseken vagy azok alkatrészein elhelyezett szenzorok, esetleg vezérlő rendszer (PLC stb), és az azokból érkező adatokat gyűjtő (koncentráló) rendszer, illetve adattovábbító.
SmartUptime Monitoring	A TLW jelen projektjében megvalósítandó monitoring rendszere, mely a fenti elemzés alapján rendelkezik a hagyományosan monitoring funkciónak tartott elemekkel: - adatok (metrikák) gyűjtése; - berendezésnyilvántartás; - állapot meghatározás; valamint a projekt és az üzleti cél mentén kitűzött további elemekkel: - esemény nyilvántartás - műszaki riportok
CMMS	Az adott ügyfél karbantartás menedzsment rendszere, amelytől, elvárás az alábbi funkciók megléte: - berendezésnyilvántartás - feladatkezelés és periodikus feladatok, - bejelentéskezelés és munkaszervezés - tartalék alkatrész kezelés - karbantartás szervezeti riportok A projektben illesztési példaként a SilverFrog CMMS rendszerét fogjuk használni, de az Uptime a fenti funkciókkal számíthat más CMMS rendszerekkel való kapcsolódásra is.
SmartUptime Alert Center	A TLW központi, ügyfélfüggetlen riasztási központja, amelynek feladata, hogy tudassa a TLW szakemberekkel, ha valamely Uptime nem, vagy nem megfelelően fut, illetve ha valamelyik Uptime rossz működést érzékel.
Külső munkaállomás hozzáférés	Az Uptime példányokhoz kívülről való hozzáférés eszköze, dokumentált belépési engedélyekkel, jogosultsággal.

7.2 A főbb rendszerelemek értelmezési tartománya

Értelmezési tartomány határozza meg, hogy az adott rendszereknek melyik szinten kell értelmezni, nem elsősorban kapcsolódási hanem információs szinten.

A hierarchia szintek szabályai:

- egyértelmű fa struktúra, egy felfelé menő kapcsolattal (kivéve a legfelső szint), ebből következően:
- adott hierarchia szint alatt tetszőleges párhuzamos azonos szintű entitás lehet (egy gyár több üzemből épülhet fel, egy üzemben több technológiai sor lehet, stb)
- mátrix elrendezés nem elképzelhető (egy üzem nem lehet több gyárban)

A szervezési hierarchia szintjei:

- TLW
 - ügyfél1
 - gyár1
 - üzem1
 - technológiai sor
 - alkatrész / komponens

rendszer elem	főbb funkciók	Értelmezési tartomány
iloT rendszer (ipari szenzorhálózat)	adatgyűjtés és továbbítás a monitoring rendszernek	technológiai sor, alkatrész
SmartUptime Monitoring	adatok (metrikák) gyűjtése berendezésnyilvántartás állapot meghatározás esemény nyilvántartás műszaki riportok	üzem
CMMS	berendezésnyilvántartás feladatkezelés és periodikus feladatok, munkabeosztás, munkaszervezés tartalék alkatrész kezelés karbantartás szervezeti riportok	gyár (ettől eltérő modellek léteznek, de ez a gyakori)
SmartUptime Alert Center	SmartUptime rendszerek jelzéseinek fogadása, innen riasztások indítása a TLW szervezeten belül	TLW
Külső munkaállomás hozzáférés	Riasztás esetén külső elérés és elemzési lehetőség a TLW diagnosztáknak / projektvezetőknek	TLW

7.3 A folyamatmodell topológiai korlátai

A fejezet célja, hogy meghatározzuk, hogy a fenti elemek elhelyezését, milyen egyéb előírások és logikák határozzák meg.

7.3.1 IT biztonsági kérdések

Az IT biztonsági kérdések az elmúlt években a rendkívül felértékelődtek, kezdenek kijönni azok a problémák, hogy az internet szabványokat eredetileg nem ilyen széleskörű használatra tervezték.

Az online világban lévő információ kincs, amit üzleti érdekből érdemes megszerezni, használni, de ha ezt nem etikusan tesszük (vagy lehetőséget nyújtunk másnak, hogy ne etikusan felhasználja) akkor komoly hibát követünk el.

Probléma az internet szabvánnyal például a kommunikációs protokollok nem széleskörű használatra tervezése (email még mindig nem kódolt csatorna, ezért például email küldést érzékeny adattal nem szabad tervezni).

Probléma a személyes adatok védelme. Tudatosodott az emberiségben az, hogy a digitális adattest ugyanolyan kritikus, mint a fizikai testünk, ugyanúgy vissza lehet vele élni, tetteket lehet ellene elkövetni. A személyes adatok védelmét jelenleg a GDPR nevű szabályozás kezeli a leginkább, még igen kezdetleges módon. A rendszert úgy kell tervezni, hogy személyes adat érintettséget, ha lehet elkerüljük. Itt kérdés a név és céges email cím, hogy már annak számít-e? Kezeljük úgy, hogy nem, de egy DPO véleménye jó lenne az ügyben.

Egy pár éve próbálkozunk (IT szakmai és szabályozók) meghatározni, hogy mi az üzletileg kritikus adat, ennek a jelenlegi magyar szabályozásnak alapköve az Információbiztonsági törvény (IBTV):

- A Nemzeti Kiberbiztonsági stratégiához kapcsolódóan, a magyar Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényt (2013. évi L. tv. /Ibtv.).
- A törvény alap gondolata „A nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonságának megvalósítása” (forrás: NEIH)

Az IBT közvetlenül nevesíti a főbb állami szereplőket, akikre a szabályozás vonatkozik, amelyben az ipari szereplők nincsenek részletezve, viszont a kritikus nemzeti infrastruktúrához hozzátartoznak, mivel a legtöbb szereplő kapcsolódik az ország energiaellátásához (erőmű, üzemanyag stb) vagy rendkívül veszélyes üzemnek számít (nehézipar, vegyiüzemek stb). Ezért az IBTV ajánlásait is figyelembe kell venni.

A fenti szabályozások nem határozzák meg a kritikus adatokat csak iránymutatást adnak arra, hogy a szervezetek hogyan sorolják be az adataikat, azokra milyen biztonsági szintet és milyen védelmi intézkedéseket hozzanak.

A fenti tényezők és a megfelelő gyakorlatok hiánya miatt az iparban működő IT szervezetek a minél magasabb szintű határolást választják, vagyis amit lehet házon belül tartanak. Ez a hozzáállás még tartani fogja magát pár évig, amíg a megfelelő szabályozási, technikai gyakorlatok megszületnek. Ezekere rendkívül nagy szükség van, mivel az informatikai fejlődésével a felhőben történő adatfeldolgozás, központi adatelemzés, több szervezeten átnyúló adatelemzések (akár műszaki akár védelmi) nagyon nagy lehetőséget rejtenek, és használatuk kizárása hátrányt okoz, mint biztonsági mint nemzetgazdasági szinten.

Konklúzió: a projekt szempontjából a modelleknek vizsgálatánál figyelembe kell venni az IT biztonsági szakma jelenlegi hozzáállását és a rendszert úgy megtervezni, hogy:

- **ne okozzon piaci hátrányt (nem engedik bevezetni);**
- **megvalósítsa az összes elvárt funkciót;**
- **későbbiekben átalakítható, fejleszthető legyen.**

7.3.2 Adatkapcsolati, adatelérési elvárások

Amit a rendszer fő elemeinél megállapíthatunk, hogy vannak bizonyos kommunikációs csatornák melyeknek kötelező érvénnyel működniük kell az ökoszisztémában.

- a monitoringhoz biztosan kapcsolódik a szenzorhálózat (M2M vagy IoT hálózat) vagy közvetlenül, vagy adatkoncentrátoron keresztül;
- a monitoringnak és a CMMS-nek kapcsolódni kell tudni;
- Uptime felhasználói felületeknek elérhetőnek kell lenni, mint az ügyfél, mint a TLW külső diagnosztái számára;

- a TLW szolgáltatása közben központi felületről kell tudnia követni az általa felügyelt rendszerek állapotát (nem lehet mindenhol egyenként naponta odamenni);
- a TLW adatok akar gyűjteni a különböző technológiai rendszerek összehasonlításához (vagyis központilag);
- használat alapú karbantartásokat akarunk definiálni a berendezésekhez a SmartUp által mért futásteljesítmény alapján;
- a CMMS-ben lévő eseményeket jó lenne látni (hogy mit csináltak korábban a géppel), a SmartUp felületén is.

7.4 Modellek és összehasonlítások

7.4.1 Modell 1 – felhő

Az első vizsgálandó modell a felhő alapú adattovábbítást, tárolást, elemzést megvalósító rendszer.

Tapasztalatunk alapján feltételezzük, hogy a CMMS az ügyfél belső hálózatán van megvalósítva, legtöbb esetben a gyár területén belül, ritkábban központi szervereken, de csak a telephelyekről elérhetően.

A rendszer felhős elméleti modellje:

A modell alapján a fő folyamatok:

- a technológiai sorra telepített szenzorhálózat a gyűjtött metrikákat internet elérésen keresztül a SmartUp központba küldi;
- A SmartUp központ felhőben lévő szerveren az adatokat kielemezi, ezzel a gép állapotát meghatározza;

- Hiba esetén
 - riasztást / bejelentést küld a CMMS rendszerbe;
 - Riasztási üzenetet küld az alert centernek amely riasztja az eszkalációs szabályok alapján a TLW kollégáit
- A használat alapú karbantartási feladatokhoz a használati adatokat az interneten keresztül kívülről küldi a CMMS-nek (azért ez belül is megoldható, de elkezd hibrid rendszer lenni)
- A SmartUp-ba a CMMS kiküldi a beavatkozásokat interneten keresztül.

Előnyök	Hátrányok
felhőben nincs kapacitásprobléma adattárolásban, adatelemzésben, jól skálázható, csoportosítható	ha nincs internet kapcsolat az adatgyűjtés és elemzés szünetel, a mérési eredmények későbbi továbbításához logikát kell építeni az adatkoncentrátorba (adatpuffer)
egy szoftverben lehetne látni és összehasonlítani az összes ügyfél összes technológiai sorát	a CMMS-t mint belső rendszert össze kell kötni egy felhő alapú rendszerrel, ráadásul úgy, hogy a külső rendszer szólítja meg a belsőt (riasztások), amit az IT biztonsági osztály a jelen szabályok alapján megtilthat
központi menedzsmenten keresztül lehetne több ügyfél azonos berendezéseinek riasztási konfigurációját módosítani	az üzemből üzemi paraméterek (metrikák, futásidők) mennek ki külső rendszerbe, interneten keresztül, amit az IT megtilthat, így veszélyeztetve a termékértékesítést
könnyen hozzáférhető minden adat amire a diagnosztának szüksége van	Ha a CMMS-ből eseményeket akarunk áthozni a SmartUp rendszerbe a belső CMMS rendszerből interneten keresztül kifele küldünk adatot, melyet minősíteni kell, ha üzletileg kritikus adatnak minősítik letilthatják az adatküldést, ezzel veszélyeztetve a projektet
központilag kezelhető egy szoftverfrissítés/javítás	A központi SmartUp adatbázisban több akár különböző országban lévő ügyfél adatai is jelen lehetnek,
egyszerű helyi (telepített) infrastruktúra	A központi üzemeltetésű szervert nagyon meg kell védeni adatvesztéstől, üzemkimaradástól (jó üzemeltetéssel vagy AWS, Azure megvalósítással kezelhető).

Konklúzió: nagyon nagy a kockázata az IT osztály hozzájárulásának a megszerzésének az adatok kikerüléséről a cégből, és főként egy belső rendszer (CMMS) összekapcsolódásáról, ezért a modell bár később természetesen lesz, nem javasolt.

7.4.2 Modell 2 – belső működés

A modell alapja, hogy az ügyfél hálózatán belül, gyárkapun belül tartunk minden rendszert, ezzel egy üzemben telepíthető, független monitoring rendszert valósítunk meg, ami bármely magas biztonságú gyárnak megfelel. (Jelenlegi ismereteink szerint csak belső működésűek a kiemelt biztonságú intézmények, pl. a Paksi Atomerőmű Zrt. ahol csak belső rendszereket használnak.)

A rendszer offline elméleti modellje:

A modell alapján a fő folyamatok:

- a technológiai sorra telepített szenzorhálózat a gyűjtött metrikákat a helyi telepítésű SmartUp példányba küldi;
- A SmartUp helyben az adatokat kielemezi, ezzel a gép állapotát meghatározza;
- Hiba esetén
 - riasztást / bejelentést küld a CMMS rendszerbe;
 - Riasztási üzenetet küld az alert centernek amelynek ebben a modellben maximum SMS kiküldési lehetősége lesz, esetleg egy lépj be emailt küldhet ki;
- A használat alapú karbantartási feladatokhoz a használati adatokat küldi a CMMS-nek;
- A SmartUp-ba a CMMS kiküldi a beavatkozásokat;
- A SmartUp-ba a helyszínen tud belépni a diagnosztika az adatok elemzéséhez.

Előnyök	Hátrányok
nincsenek adatkezelési kérdések, minden „gyárkapun belül” van	Közvetlen személyes felügyeletet kell megvalósítani (vagy a belső személyzetet bevonva), távolról nem lehet felügyelni, diagnosztizálni.
biztos adatáramlás a rendszerek között belső hálózaton, nincs kitéve az adatok fogadási internet vonalnak	A helyi adatgyűjtés és elemzés helyi, telepített kapacitásokra tud épülni, amit előre méretezni kell.
a CMMS mint belső rendszer normál API hívásokkal összeköthető várhatóan az Uptime rendszerrel	A helyi adatgyűjtés adatainak biztonsági mentése külön feladat (meg lehet oldani, de feladat).
	A helyi infrastruktúra összetettebb, üzemeltetni kell.
	Szoftver frissítés, javítás kitelepítéshez helyszínre kell menni.
	Nem lehet, vagy nehézkes összehasonlító elemzést csinálni párhuzamos más ügyfélnél futó rendszerekről. (Exporttal azért megoldható, de nehézkes.)

Konklúzió: kiemelt létesítményekben működhet a modell, de számos ponton költségesebb és személyes jelenlétet igényel.

7.4.3 Modell 3 – hibrid működés

A modell alapja, hogy egy olyan architektúrát valósítunk meg, amely próbálja az előnyeit egyesíteni a modelleknek, és még éppen a határán van a IT biztonsági csapatok inger szintjének. Mivel ez elég szubjektív, illetve az idő során alakul, valamint az ügyfél típusától is függ, ezért a rendszert jó felkészíteni akár teljes offline, akár teljesen online működésre is.

A rendszer hibrid elméleti modellje:

A modell alapján a fő folyamatok:

- a technológiai sorra telepített szenzorhálózat a gyűjtött metrikákat a helyi telepítésű SmartUp példányba küldi;
- A SmartUp helyben az adatokat kielemezi, ezzel a gép állapotát meghatározza;
- Hiba esetén
 - riasztást / bejelentést küld a CMMS rendszerbe;
 - Riasztási üzenetet küld az alert centernek amelynek ebben a modellben kívül helyezkedik el és a többi ügyfél SmartUp példányából is gyűjti a riasztásokat
- Normál működés mellett (amikor jó állapotban van a berendezés) a SmartUp életjelentet küld rendszeres időközönként az Alert centernek
- A használat alapú karbantartási feladatokhoz a használati adatokat küldi a CMMS-nek;
- A SmartUp-ba a CMMS kiküldi a beavatkozásokat;
- A SmartUp-ba a helyszínen tud belépni a diagnosztika az adatok elemzéséhez.

Előnyök	Hátrányok
Az adatkezelési kérdések skálázhatók (mennyire és mit küldhetünk ki az alert centernek)	A helyi adatgyűjtés és elemzés helyi, telepített kapacitásokra tud épülni, amit előre méretezni kell.
biztos adatáramlás a rendszerek között belső hálózaton, ha nincs internet elérés csak a riasztások szünetelnek az adatgyűjtés nem	A helyi adatgyűjtés adatainak biztonsági mentése külön feladat (meg lehet oldani, de feladat).
a CMMS mint belső rendszer normál API hívásokkal összeköthető várhatóan az Uptime rendszerrel	A helyi infrastruktúra összetettebb, üzemeltetni kell.
Kívülről elérhető diagnosztika részéről (eseti VPN)	Szoftver frissítés, javítás kitelepítéshez helyszínre kell menni.
	Nem lehet, vagy nehézkes összehasonlító elemzést csinálni párhuzamos más ügyfélnél futó rendszerekről. (Exporttal azért megoldható, de nehézkes.)

Konklúzió: a hibrid megoldás láthatóan a legtöbb előnyt mutatja, de összetettségével azért a hátrányokat is egybe gyűjti. Viszont mivel az ebben a modellben megvalósított rendszer alkalmas offline (csak belső) és hibrid működésre is ezt javasolt kidolgozni.

7.5 Kidolgozott absztrakt kapcsolódási modell

A kidolgozott modell a kutatás eredményeként a hibrid modellre épül, ennek folyamatait dolgozzuk ki a rendszerek között.

A rendszer modellje:

7.5.1 Kapcsolatok leírása a folyamatmodellben

#	leírás - a leírás az előző ábrán látható jelölésekhez kapcsolódik
1	Az ipari IoT rendszer, a berendezéseken lévő szenzorhálózat egy adatkoncentrátorba összegyűjti az adatokat, majd azokat beküldi a SmartUptime metrika fogadó egységébe, mely több adatforrásból tud adatokat fogadni.
2	A SmartUptime az azonosított vagy kézzel felvitt események alapján generált riasztásokat a CMMS rendszernek mint bejelentést vagy munkakérelmet átadja. Absztrakciója a CMMS kapcsolódási kutatási anyagban esedékes.
3	A SmartUptime a kapott metrikák alapján a futásokat (üzemórák) átadja a CMMS rendszernek, használat alapú periodikus feladatok kiszolgálásához. Absztrakciója a CMMS kapcsolódási kutatási anyagban esedékes.
4	A SmartUptime rendszerben rögzített események be kellene kerüljenek a CMMS rendszerbe, a CMMS rendszerből is bizonyos adatok át kellene kerüljenek a SmartUptime rendszerbe. Az események áramoltatásának még több kérdése van (mely események, milyen adatokkal stb). Működése és absztrakciója a CMMS kapcsolódási kutatási anyagban esedékes.

5	<p>A SmartUptime a riasztásokat és életben van jeleket küldi az ügyélfüggetlen TLW SmartUptime alert centernek. Az alert centernek riasztani kell</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha riasztást kap bármely SmartUptime-tól; 2. ha nincs kapcsolat valamely SmartUptime példánnyal; 3. ha valamely SmartUptime azt jelzi, hogy valamelyik várt szenzortól nem kap jelet (sok kockázata van, jól kidolgozandó funkció)
6	<p>A SmartUptime felületét a diagnosztika kívülről el kell tudja érni, átmeneti, az ügyfél által biztosított VPN vagy VPN +terminál kapcsolaton keresztül. Termék üzemeltetési kérdés.</p>

8 Záró gondolatok

A dokumentumban leírt kutatás, piaci benchmark, és főként tapasztalati megállapítások a számunkra ismert ipari piac és ismert IT biztonsági alapelvekre épülnek. Bármelyik megkérdőjelezhető, részben szubjektíválható. Ezért a tervezett rendszerben törekedtünk a határok feszegetésére, hogy a termék modellek (monitoring-cmms) és arhitekturális modellek is valamennyire mozgathatók, fokozatosan bővíthetők legyenek.

A kutatás minden további munkacsoportja eredményei a fenti következtetéseket befolyásolhatják.

Forrásjegyzék

A Karbantartás Korszerű Irányzatai, A. A. Stádium Kft., 2002. június

A. Moubray: Reliability-centred Maintenance. (Butterworth Heinemann, Oxford 1991)

Árvai Gábor; Turck állapotmonitorozás meglévő rendszerekben, Pannon Egyetem konferenciakiadvány, Nemzeti Karbantartási Konferencia, Veszprém, 2021

D. Davis, J. Miles: Reaping The Benefits of a CMMS, Maintenance Technology Magazine, 2002. január

Deliága Gyula; A karbantartás- menedzsment innovatív megközelítése, Magyar Grafik 2004/1

Dr. Péczely György: Korszerű karbantartási rendszerek, hazai eredmények – 2001 ősze, Karbantartás és Diagnosztika, 2001. 4. szám

Farkasné Antal Anikó: CMMS a gyakorlatban, előadás a pécsi karbantartási konferencián, 2003. május 14.

Hegedűs Sándor: A CMMS bevezetésének folyamata a GE hajdúböszörményi gyárában, Karbantartás és Diagnosztika, 2002. 4. szám

J. Moubray: Karbantartási menedzsment – egy új paradigma (Karbantartás és Diagnosztika, 1996. június, október)

J. Smith: Tracking Trends in CMMS/EAM, Plant Engineering Magazine, 2003. május

Kulcsár Balázs: A vezetés felelőssége a CMMS rendszer bevezetése és üzemeltetése során – előadás a XV. Nemzetközi Karbantartási konferencián, 2003. június 17. Veszprém

Lipovszky–Sólyomvári–Varga: Gépek rezgésvizsgálata és a karbantartás (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1981)

Lukas Smejkal, Daniel Jahoda – Howden Adatvezérelt Monitoring Előnye, Pannon Egyetem konferenciakiadvány, Nemzeti Karbantartási Konferencia, Veszprém, 2021

P éczely Csaba A karbantartás-menedzsment korszerű irányzatai és módszerei, A.A. Stádium Kft.

Pék Katalin és Farkasné Antal Anikó, Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) Karbantartási kézikönyv, Raabe Kiadó 2004.

Pék Katalin: Miért számítógépesítsük a karbantartást és hogyan? Karbantartás és Diagnosztika, 2001. 2. szám

Terry Wireman: Computerized Maintenance Management Systems – second edition (Industrial Press, New York, 1994)

Tokutaro Suzuki (szerkesztő): TPM In Process Industries, Gulf Publishing Company, 1994

Internet alapú forrásjegyzék:

<http://www.delta3n.hu/hu/content/20-publikaciok>

<http://www.eco-logic.hu/gm/gm1.htm>

<http://www.techmonitor.hu/termek-megoldas/vezerles-iranyitas/gepdiagnostika-es-megelozo-karbantartas-az-ipar-4-0-es-az-iot-szamara-20160305>

<https://binarit.hu/project/cmms/>

<https://eniac.hu/modulok/karbantartas-cmms/>

<https://fabianzoltan.wordpress.com>

<https://itone.hu/cmms-rendszer>

<https://mobility-work.com/form-presentation-cmms/>

<https://silverfrog.hu>

<https://t-method.hu/modul/gyartoberendezes/>

<https://www.cmms.hu/>

<https://www.icgstadium.hu/competences/cmms/>

<https://www.ifm.com/>

<https://www.muszakidiagnostika.hu/infomorzsak/44-16-ok-amiert-erdemes-megfontolni-online-rezgesfelugyeleti-rendszer-telepiteset>

<https://www.planradar.com/hu>

<https://www.ssi-schaefer.com/hu>

<https://www.turck.hu/>

<https://nki.gov.hu/> - Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH)